

Appendix A – List of Studies Included in the Systematic Literature Mapping (SLM)

- P001:** Kleek, et al., 2014 - 7 billion home telescopes: observing social machines through personal data stores
- P002:** Meneghel & Luis, 2012 - A Comunicação e a Integração dos Atores do Turismo Regional: O Caso do Observatório de Turismo e Cultura da Serra Gaúcha (Observatur)
- P003:** Akerma et al., 1997 - A concepção de um projeto de observatório de qualidade de vida: relato de uma experiência realizada em Campinas - SP
- P004:** Tinati et al., 2015 - A Streaming Real-Time Web Observatory Architecture for Monitoring the Health of Social Machines
- P006:** Marques & Brochado, 2008 - Airport regulation in Europe: Is there need for a European Observatory?
- P009:** Parreiras & Antunes, 2012 - Aplicação de Foresight e Inteligência Competitiva em um Centro de P&D Empresarial por meio de um Observatório de Tendências: desafios e benefícios
- P010:** Batista et al., 2018 - Aplicação de Observatório de Conhecimento do desenvolvimento de Redes de Coprodução
- P011:** Tiropanis, 2014 - Building a Connected Web Observatory: Architecture and Challenges
- P012:** Hare et al. (2013) - Building a Multimedia Web Observatory Platform
- P014:** Nunes (2015) - Cidadania e o caso do Observatório Social de Itajaí
- P015:** Horsburgh et al. (2011) - Components of an environmental observatory information system
- P017:** Sakata et al. (2013) - Construção do Observatório USP CONTECSI: Análise da dinâmica científica e impacto nacional e internacional de um congresso acadêmico
- P019:** McKelvey & Menczer (2016) - Design and prototyping of a social media observatory
- P020:** Sakellarides (2000) - Direção Estratégica e Gestão de Expectativas no Sistema de Saúde Português: O Papel de um Observatório para os Sistemas de Saúde
- P024:** Álvarez-Lobato et al. (2016) - El observatorio metropolitano de Toluca: lecciones, propuestas y desafíos
- P025:** Alabés (2007) - El sentido y el interés del observatorio de políticas públicas del cuerpo de administradores gubernamentales
- P030:** Shao et al. (2013) - Hoaxy: A Platform for Tracking Online Misinformation
- P033:** Pacheco (2016) - Internet como espaço de diálogo entre as religiões: Observatório Transdisciplinar das Religiões
- P035:** Sell et al. (2018) - Knowledge Observatories: a case study
- P037:** Gloria et al. (2014) - Legal and ethical considerations: step 1b in building a health web observatory
- P041:** Damas & Christofoletti (2006) - Mídia e democracia: um perfil dos observatórios de meios na América Latina
- P043:** Doin et al. (2012) - Mobilização social e coprodução do controle: O que sinalizam os processos de construção da lei da ficha limpa e da rede observatório social do Brasil de controle social
- P047:** Margarita et al. (2004) - O Observatório de Neologia do Português – ONP: criação e apresentação
- P049:** Schmidt & Silva (2018) - Observatório como instrumento de prospectiva estratégica para as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs)
- P052:** Bianco et al. (2013) - Observatório da radiodifusão pública na América Latina: balanço de um ano de atuação
- P053:** Roque et al. (2012) - Observatório de Turismo da Serra da Estrela – Um Instrumento para a Sustentabilidade do Turismo na Serra da Estrela – Portugal
- P062:** Siqueira et al. (2016) - Socio-Environmental Food Security Observatory: Analysis of Food Production Indicators At the Municipal Level in Rio Grande Do Sul
- P063:** Silva et al. (2013) - Observatórios brasileiros de meio ambiente e sustentabilidade: diagnóstico e análise
- P069:** Linden & Leemput (2015) - Observatory of students' uses of computer-based tools
- P072:** Madaan et al. (2016) - Observlets: Empowering Analytical Observations on Web Observatory
- P073:** Ochoa & Pinto (1997) - Os bibliotecários como catalisadores da mudança: o caso do Observatório da Qualidade em Serviços de Informação e Conhecimento
- P074:** Albormoz & Herschmann (2006) - Os observatórios ibero-americanos de informação, comunicação e cultura: balanço de uma breve trajetória
- P075:** Batista et al. (2017) - Processo de engenharia do conhecimento para Observatórios
- P079:** Scarpin et al. (2016) - Proposta de indicadores para um observatório de empreendedorismo no Brasil
- P083:** Seyed et al. (2013) - SemantEco: A Next-Generation Web Observatory
- P090:** Booth et al. (2013) - The economics of data: quality, value & exchange in web observatories
- P091:** Steliarova-Foucher et al. (2015) - The European Cancer Observatory: A new data resource
- P092:** Clark & Wright (2007) - The International Observatory on End of Life Care: A Global View of Palliative Care Development
- P094:** Siqueira & Carvalho (2003) - The Observatory of the Americas as a network in environmental and worker health in the Americas
- P097:** Lungu et al. (2010) - The Small Project Observatory: Visualizing software ecosystems
- P098:** DiFranzo et al. (2014) - The web observatory extension: facilitating web science collaboration through semantic markup
- P100:** Tiropanis et al. (2013) - The web science observatory
- P101:** Brown et al. (2016) - Towards a taxonomy for web observatories
- P118:** Antunes & Manguera (2005) - A importância do observatório de atividades industriais vis-à-vis tendências em ciência, tecnologia e inovação
- P120:** Aspinall et al. (2016) - Establishing and sustaining health observatories serving urbanized populations around the world: scoping study and survey
- P122:** Barcellos et al. (2016) - An observatory to gather and disseminate information on the health-related effects of environmental and climate change
- P124:** Barrios et al. (2006) - Matriz conceptual y operativa de un “Observatorio Mercosur Cooperativo” (OMERCOOP)
- P129:** Castillo-Salgado (2015) - Developing an academia-based public health observatory: the new global public health observatory with emphasis on urban health at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
- P130:** Cordeiro & Amaral (2017) - Creation of an environmental monitoring observatory for coastal management in the municipality of Itaguaí, Brazil
- P133:** Dias et al. (2015) - The Belo Horizonte Observatory for Urban Health: its history and current challenges
- P134:** Eduardo & Vargas (2015) - Observatório Social do Trabalho: desafiando o conhecimento, as políticas públicas de emprego e o diálogo social
- P138:** Gomes et al. (2016) - Uma ontologia de domínio no contexto de observatórios
- P139:** Gudiño & D’Inca (2007) - Observatorio del medio ambiente urbano. Herramienta para el monitoreo y conservación de la biodiversidad local

- P142:** Hellmann (2015) - O Observatório Regional como ferramenta de gestão nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: o caso do Instituto Federal do Paraná
- P145:** Herschmann et al. (2008) - Analisando o crescimento do número de observatórios de comunicação, cultura e informação no Brasil
- P149:** Keever et al. (2017) - Una década de observatorios urbanos: los nuevos retos
- P152:** Torregrosa-López et al. (2012) - Proyecto de Creación de un Observatorio Ambiental de la Industria de Bolivia
- P153:** Frausto & Ihl (2008) - Observatorios urbanos e indicadores de género y violencia social
- P155:** Muñoz (2002) - Modelo de gestión integral. Observatorio ambiental y ordenamento territorial
- P156:** Murianni et al. (2008) - The Observatory Health Report
- P161:** Parreiras et al. (2013) - Proposal of an Observatory of Trends for Nanotechnology in the Context of Technology Management in an Oil and Gas R&D Center – Case: Nanotechnology
- P164:** Pena & Moesch (2016) - A transposição do conhecimento no desenvolvimento sustentável do turismo e o papel dos observatórios de turismo
- P165:** Adolfo et al. (2007) - La red observatorios locales de Barcelona, España. Un estudio de casos para diseñar una propuesta nacional
- P167:** Rebouças & Cunha (2010) - Observatórios de mídia como instrumentos para (da) democracia
- P168:** Rodríguez et al. (2018) - Observatorio de prácticas comunicativas: un escenario para la construcción colectiva
- P169:** Rosell & Ruiz (2008) - Los observatorios como agentes mediadores en la responsabilidad social de los medios de comunicación: panorama internacional
- P172:** Mar (2016) - Observatorio del Hábitat de Bogotá: variables de referencia para su diseño
- P174:** Souza & Mollo (2009) - Observatórios para o Turismo Sustentável: Uma Experiência de Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Local
- P176:** Burnap et al. (2015) - COSMOS: Towards an integrated and scalable service for analysing social media on demand
- P179:** Tinati et al. (2015) - Building a Real-Time Web Observatory
- P180:** Tiropanis et al. (2014) - The Web Observatory: A Middle Layer for Broad Data
- P183:** Lungu & Girba (2007) - A small observatory for super-repositories
- P187:** Caiaffa et al. (2014) Developing a conceptual framework of Urban Health observatories toward integrating research and evidence into urban policy for health and health equity
- P190:** Kögel et al. (2014) - Evaluación del Observatorio de Salud de Asturias: Métricas de web y redes sociales, y opinión de los profesionales de la salud
- P191:** Gordon et al. (2010) - Improving the view of Scotland's health: The impact of a public health observatory upon health improvement policy, action and monitoring in a devolved nation
- P192:** Marano & Folino-gallo (2004) - The Observatory on Health in the Italian Regions
- P194:** Emerson et al. (2012) - Improving health and lives: The Learning Disabilities Public Health Observatory
- P195:** Albuquerque et al. (2001) - Media criticism à brasileira: o Observatório da Imprensa
- P196:** Herschmann (2006) - Uma década de atuação de um importante observatório fiscal brasileiro no contexto ibero-americano
- P197:** Dimock (1972) - Urban Observatories and Management Strategy
- P199:** Diaz (2010) - Ojos que no ven, opinión que no cuestiona
- P202:** Damas (2005) - Tipología de los observatorios de medios en Latinoamérica
- P204:** Gil (2004) - Los observatorios de la Sociedad de la Información: evaluación o política de promoción de las TIC en educación
- P207:** Pardo & Méndez (2014) - Causas comunes. Observatorio urbano: modelo de responsabilidad social universitaria
- P209:** Schommer & Moraes (2010) - Observatórios sociais como promotores de controle social e accountability: reflexões a partir da experiência do Observatório Social de Itajaí
- P210:** Vega (2007) - Tipología de Observatorios de Ciencia y Tecnología. Los casos de América Latina y Europa
- P211:** Testa (2002) - Indicadores científicos y tecnológicos en venezuela: de las encuestas de potencial al observatorio de ciencia, tecnología e innovación
- P218:** Pinto et al. (2015) - A colaboração e disseminação de informação como alavanca de mudança em CI: o Observatório de Ciência da Informação da U. Porto
- P219:** Oliveira & Freitas (2016) - A atuação de observatórios como ferramentas para a gestão do conhecimento em educação e formação de professores
- P220:** Machado & Freitas (2016) - A Extensão Universitária no Observatório de Ideias: Espaço de Interação e Formação de Professores de Línguas
- P221:** Davis et al. (2016) - OSoMe: the IUNI observatory on social media
- P222:** Gahegan & Adams (2016) - We Need to Rethink How We Describe and Organize Spatial Information
- P223:** Srinivasa & Subbanarasimha (2018) - Design of the Cogno Web Observatory for Characterizing Online Social Cognition
- P224:** Rutkowski et al. (2017) - Brazilian Observatory for inclusive and solidary recycling
- P226:** Pinto & Rocha (2015) - Inovações na Atenção Primária em Saúde: o uso de ferramentas de tecnologia de comunicação e informação para apoio à gestão local
- P227:** Valenzuela-Montes & Silva (2015) - Observatorios urbanos en América Latina: ¿observar o participar?
- P228:** Villegas (2017) - Observatorio del hábitat de Bogotá: hacia una propuesta para su creación en la Universidad La Gran Colombia
- P231:** DiFranzo et al. (2014) - Building Web Observatories for Health Web Science
- P232:** Zhang & Hendler (2014) - The Twitter Observatory
- P233:** Yoshiuraa et al. (2018) - Towards a health observatory conceptual model based on the semantic web
- P234:** Herrera & Christofletti (2006) - Una guía de los observatorios de medios en América Latina
- P235:** Christofletti & Damas (2006) - Media Watchers: A Profile of Press Criticism in Latin America
- P237:** Damas (2008) - Vigilando a los mediosobservatorios y defensores de la audiencia en el contexto del media criticism
- P238:** Schommer et al. (2015) - Accountability, coprodução da informação e do controle: observatórios sociais e suas relações com órgãos governamentais
- P239:** Sager & Bossi (2017) - Observatórios Sociais: o poder do cidadão
- P240:** Bona & Boeira (2018) - The social observatory of Brazil and the organizational challenges of social accountability
- P243:** Pimentel (2018) - El Observatorio Económico y Social de Turismo/OEST de la Universidad Federal de Juiz de Fora/UFJF
- P244:** Madaan et al. (2018) - Observing Data in IoT Worlds: What and How to Observe?
- P251:** Siqueira et al. (2013) - A experiência do Observatório de Saúde do Trabalhador (Observatoriost) no Brasil
- P252:** Lungu & Lanza (2010) -The small project observatory: a tool for reverse engineering software ecosystems

P254: Back et al. (2015) -O papel dos observatórios na consolidação de espaços de conhecimento e para a inovação nas organizações

P255: Saldanha et al.(2017) - Proposta de um observatório epidemiológico do Sistema Único de Saúde

P256: Medina & Paim (2017) - Produção de conhecimentos, ação política e equidade: contribuições do Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS)

P257: Simis (2012) -Observatórios: qual comunicação

P258: Belvis et al. (2011) - The Osservasalute Health Report 2010: the contribution of a wide and independent Italian research network to decision making in healthcare

P260: Gaillardet et al. (2018) - OZCAR: The French Network of Critical Zone Observatories

P261: Mackay et al. (2015) - Digital catchment observatories: A platform for engagement and knowledge exchange between catchment scientists, policy makers, and local communities

P262: Jones et al. (2015) - A data management and publication workflow for a large-scale, heterogeneous sensor network

P263: Zaslavsky et al. (2011) -The initial design of data sharing infrastructure for the Critical Zone Observatory